

Open Access und Fachreferatsarbeit: Bestandsaufnahme und Zukunftsideen

Zusammenfassung des Workshops bei den Open-Access-Tagen 2025

Janna Neumann (TIB), **Stefan Schmeja** (TIB), **Florian Strauß** (TU Clausthal), **Viola Voß** (ULB Münster)
an der Workshop-Planung beteiligt: **Ulrike Kändler** (TIB, jetzt UB Marburg), **Leoni Maus** (TIB)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17985912>

Einleitung

Open Access und Open Science verändern die Wissenschaft und mit ihr auch die Arbeitsfelder der Bibliotheken. Diese richten sich zunehmend auf das Publizieren und vielfältige „Digital Scholarship Services“ (Thomas Stäcker), die den gesamten Forschungszyklus unterstützen sollen. Dazu wurden Open-Access-Beauftragte ernannt, Teams und Abteilungen geformt. Daneben steht die Fachinformation, die in der Organisationsstruktur von Bibliotheken häufig in Fachreferaten verankert ist. Ihre Aufgaben liegen in einer am Spezialbedarf der Fächer orientierten Informationsversorgung und lassen sich traditionell mit der Trias von Erwerben, Erschließen und Vermitteln beschreiben. In einigen Fächern sind Open-Access-Angebote schon seit einigen Jahren integraler Bestandteil des Fachinformationsspektrums, während sich andere Fächer langsamer an das Thema herantasten.

Das Zusammenwirken von Fachinformationsarbeit und Open Access bleibt allerdings eine Herausforderung. Wo greifen beide ineinander? Wo können Open-Access-Services fachspezifischer werden? Wie verändern sich das Verständnis und die Arbeit des Fachreferats im Zuge der Open-Access-Transformation? Welche Weichen können gestellt werden, um die Zusammenarbeit zwischen Open-Access-Services und Fachreferaten zukunftsorientiert zu gestalten?

In einem Workshop bei den Open-Access-Tagen 2025 in Konstanz haben wir diese Fragen gemeinsam genauer untersucht. Wir nutzten dazu einen Ansatz, der sich an den Methodensets von Design Thinking und Kollektiver Fallberatung orientiert. Im Mittelpunkt standen vier modellhafte Praxisfälle. Sie stammen aus dem Alltag von Studierenden, Promovierenden und Senior Researchern. Vier Arbeitsgruppen mit je rund 5 bis 6 Teilnehmenden skizzierten nach einer kurzen Einführung und einem Bericht eigener Erfahrungen für jeden dieser Fälle ein fachlich ideales, umfassendes Open-Access-Informations- und Serviceangebot.

Es war geplant, die Arbeitsgruppen möglichst gemischt aus Personen mit Open-Access- und Fachreferats-Hintergrund zu besetzen, allerdings zeigte sich bei der einleitenden Abfrage – angesichts des Themas und des Rahmens vielleicht wenig überraschend – dass sich der größte Teil der Teilnehmenden beiden Arbeitsgebieten zugehörig fühlte.

Fall 1

Professorin A und Assistent B möchten eine Zeitschrift in ihrem Fachgebiet gründen, da es für ihr Thema noch keine Zeitschrift im deutschsprachigen Raum gibt. Sie sind Open Access nicht abgeneigt und treten an die Bibliothek heran und fragen um Unterstützung.

Der Workflow für diese Anfrage könnte folgendermaßen aussehen:

1. Bedarf und Erwartungen

Zu Beginn sind insbesondere folgende Punkte mit den Forschenden zu klären:

- Gibt es tatsächlich Bedarf an einer solchen Zeitschrift? (Fachreferat)
- Was ist die Zielgruppe? (Forschende oder auch Praktiker:innen? Deutschsprachiger Raum oder international?) (Fachreferat)
- Was sind die Ansprüche der zukünftigen Herausgebenden an die Zeitschrift? (Erscheinungsweise, Qualitätssicherung, ...) (OA-Beratung, OA-Publikationsdienste, Fachreferat)
- Gibt es genügend potentielle Mitglieder für das Editorial Board, ggf. einen Beirat o.ä., um einen nachhaltigen und dauerhaften Betrieb der Zeitschrift sicherzustellen?

2. Publikationsort

Im zweiten Schritt muss ein geeigneter Publikationsort gefunden werden.

- Falls die Einrichtung über eigene Publikationsinfrastruktur (Universitätsverlag, OJS-Instanz, ...) verfügt, ist deren Nutzung naheliegend. Die weiteren Schritte sind mit den dafür Verantwortlichen zu klären.
- Andernfalls muss ein geeigneter externer Verlag oder Plattform gefunden werden. Da die Kosten hierfür vermutlich höher sind als im ersten Fall, ist die rechtzeitige Einbindung von Kolleg:innen aus der Open-Access-Finanzierung sinnvoll, um Angebote einzuschätzen und Finanzierungsmöglichkeiten abzuklären.

3. Finanzierung

Im dritten Schritt (evtl. schon parallel zum zweiten) ist die Finanzierung der Zeitschrift zu klären. Hier ist Expertise aus der Open-Access-Finanzierung gefragt, die auch in einer anderen Abteilung als Open-Access-Beratung und Publikationsservices angesiedelt sein kann.

- Welche Kosten fallen an? (Hosting, Personal, Layout, ...)
- Welches Finanzierungsmodell soll gewählt werden? (Diamond OA, APCs, ...)
- Welche Finanzierungsquellen gibt es? (eigene Haushaltsmittel, Open-Access-Fonds auf institutioneller oder Landesebene, Projektmittel, ...)

In der Diskussion hat sich gezeigt, dass die Gründung (oder auch Transformation) einer Zeitschrift ein Fall ist, wo eine enge Verzahnung von Fachreferat und mit Open Access befassten Personen wünschenswert, wenn nicht sogar erforderlich ist. Auf Open-Access-Seite sind die unterschiedlichen Themenfelder Open-Access-Beratung, Publikationsservices/Verlag und Open-Access-Finanzierung gefragt, die nicht notwendigerweise von denselben Personen bearbeitet werden und nicht einmal derselben Organisationseinheit angehören müssen. Es spielen sowohl die fachliche Perspektive (auf den Zeitschriftenmarkt und die Publikationskultur im Fachgebiet) als auch OA-spezifische Aspekte eine wichtige Rolle. Im Idealfall sind gerade in der Anfangsphase Personen aus beiden Bereichen (Fachreferat und Open Access) eingebunden und klären die Fragen mit den Herausgebenden im gemeinsamen Austausch.

Fall 2

Fachreferentin C muss entscheiden, welche OA-Angebote in ihrem Fachgebiet sie unterstützt.

Zu diesem Fall hat die Gruppe, die hauptsächlich aus Personen bestand, die sowohl Tätigkeiten im Fachreferat als auch im Open-Access-Bereich haben, überwiegend zwei Leitfragen thematisiert und diskutiert:

- Bewertung von OA-Angeboten (Freikäufe, Transformationsverträge, S2O, ...): welche Kriterien werden zur Bewertung herangezogen?
- Teilnahme: unter welchen Bedingungen wollen/können wir teilnehmen? (Finanzielle Möglichkeiten vs. Fachliche Relevanz vs. Unterstützung der OA-Transformation)

Entscheidungskriterien (inhaltliche vs. formelle Aspekte)

Bei der Diskussion zu den Entscheidungskriterien wurde schnell deutlich, dass es unterschiedliche Perspektiven darauf gibt. Einerseits gibt es die eher formellen Aspekte, wie etwa welches Angebot (moralisch) unterstützenswert ist. Andererseits gibt es die eher „materiellen“ Aspekte, wie etwa der vorhandene finanzielle Rahmen oder die inhaltliche Relevanz des Angebots für die jeweilige Einrichtung. So kann bspw. die Entscheidung für OA-Freikäufe besser argumentativ untermauert werden, wenn das Angebot dem fachlichen Schwerpunkt der Einrichtung entspricht oder die Forschenden dieser Einrichtung an diesem Angebot beteiligt sind bzw. ein hohes eigenes Engagement dafür zeigen. Auch die Zustimmung/Bindung der Einrichtung zu Konsortialverträgen ist leichter zu vermitteln, wenn die enthaltenen Inhalte mehrheitlich eine fachliche Relevanz für die Einrichtung aufzeigen. Weitere Kriterien, die für eine Entscheidung herangezogen werden sind die Kosten im Verhältnis zur Nutzung aber auch „Bauchgefühl“, das v. a. auf bereits gemachten Erfahrungswerten basiert. Zuletzt gibt es aber auch Kriterien, die sich auf eine strategische Förderung von Open-Access-Angeboten stützen.

Entscheidungsfindung: wie stark ist bei welchem Angebot das Fachreferat eingebunden (bzgl. Transformationsverträgen, Zuschnitt des Angebots)?

In der Diskussion stellte sich heraus, dass die Entscheidungen zu Transformationsverträgen, zumindest was große Konsortialverträge angeht, größtenteils ohne fachliche Einbindung der Fachreferate getroffen werden. Die Einbindung der Fachreferate wird jedoch bei der Einzellizenzierung in der Regel angestrebt. Die Unterstützung von (strategisch wichtigen) infrastrukturellen Angeboten liegt dagegen sehr viel weniger im Bereich der Fachreferate, sondern wird oftmals in der Leitungsebene oder auch in den Open-Access-Services entschieden.

Im weiteren Verlauf der Diskussion wurden sowohl die Zusammenarbeit zwischen Fachreferaten und Open Access Services betrachtet, als auch Optimierungsvorschläge dazu erarbeitet.

Folgende Punkte wurden dabei identifiziert:

- Es sollten regelmäßige Schulungen des OA-Bereichs für die Fachreferate angeboten werden, um das dynamische OA-Feld auch in den Kreis der Fachreferate zu tragen. Alternativ oder ergänzend dazu können Berichte über Neuigkeiten im OA-Bereich, die für das Fachreferat relevant sind, ein hilfreiches Mittel sein.
- Vermittlung von Beratungen aus dem Fachreferat an den OA-Bereich, z. B. wenn Unsicherheiten seitens des Fachreferats bestehen, ob die Hinweise aus fachlicher Perspektive mit den bestehenden OA-Services übereinstimmen.
- Der OA-Bereich sollte die Möglichkeit der Fachreferate als Scharnierfunktion/Schnittstelle zur Wissenschaft nutzen, um die OA-Angebote der Einrichtungen verstärkt in die jeweilige Fachcommunity zu tragen.
- Die Kommunikation in die Wissenschaft aber auch in die eigene Einrichtung führt letztlich zur Erhöhung der Sichtbarkeit der Expertise im Fachreferat aber auch der Sichtbarkeit der OA-Angebote.

Zuletzt wurden im Rahmen der Erhöhung der Open-Access-Angebote die Veränderungen der Arbeit im Fachreferat betrachtet und Vorschläge für Veränderungspotential identifiziert:

- Bewusstsein für die vorhandenen Open-Access-Angebote können über die Nutzung der Schnittstelle in den Fachreferaten zur Wissenschaft geschaffen werden.
- Nutzung der Fachreferate als „Liason Librarians“, um die Kontakte in die Wissenschaft zu erhalten und die Bedarfe der Wissenschaftler:innen zu ermitteln.
- Die Entscheidungen für oder gegen OA-Angebote sollten vom finanziellen Rahmen der Einrichtung abgekoppelt werden bzw. mindestens auch eine fachliche Betrachtung in die Entscheidung einfließen.
- Sichtbarkeit für die OA-Angebote sollten geschaffen bzw. verbessert werden. Dafür ist auch eine Verbesserung der Erschließung der OA-Angebote durch das Fachreferat notwendig.

Fall 3

Doktorandin D möchte ihre Dissertation als Buch publizieren und benötigt Beratung und Finanzierung.

Zunächst wurden viele Fragen gesammelt, die man der Doktorandin stellen würde, um den Kontext ihrer Anfrage eruieren zu können:

- Je nach Disziplin ergeben sich Spezifika zur Art des Textes sowie zum Vorhandensein und zur Art eventueller audiovisueller Medien und Forschungsdaten;
- die Frage, ob die Dissertation der Schluss- oder der Startpunkt der wissenschaftlichen Karriere der Doktorandin sein soll, kann Auswirkungen auf die Wahl eines Verlags oder eines anderen Publikationsweges haben mit Abwägung z.B. von Verlags-/Repository-Reputation, Zielpublikum, Kosten und eventuellen Erträgen aus der Veröffentlichung;
- wenn die Doktorandin sich für Closed Access entscheiden sollte – aus welchen Gründen? – sollte man sie auf die Möglichkeiten des „grünen Weges“ für Open Access hinweisen, bei einer Entscheidung für Open Access gilt es, verschiedene Optionen vorzustellen je nach Publikationsweg.
- Weitere Fragen zur angedachten Erscheinungsart: soll die Arbeit auf Deutsch oder auf Englisch veröffentlicht werden, nur als eBook, oder ist auch eine gedruckte Fassung erwünscht?
- Gibt es vielleicht schon einen oder mehrere Verlage, die – aus welchen Gründen? – angedacht sind? Wenn ja: Gibt es schon Kostenangebote und Vertragsentwürfe?
- Gibt es limitierende Rahmenfaktoren wie Vorstellungen der/des Betreuer:in oder Vorgaben eines eventuellen Forschungsförderers?

Sind diese Aspekte geklärt, wird ein nächstes Beratungsthema der Bereich „Finanzielles“ sein:

- Im Falle einer geplanten Open-Access-Veröffentlichung: Verfügt die Einrichtung über einen Monografien-Fonds, über einen speziellen Fonds der Bibliothek, gibt es eventuell einen Landes-Fonds? Und wie sehen ggf. jeweils die Förderbedingungen aus: Passen sie zur fraglichen Dissertation?
- Sowohl bei Open- als auch bei Closed-Access-Veröffentlichung: Gibt es Zuschüsse seitens des Instituts, des Fachbereichs oder anderer Stellen der Uni? Gibt es Drittmittel, gibt es Fördermittel einer Fachgesellschaft oder anderer Fördereinrichtungen? Wie steht es um Eigenmittel? Und ein Hinweis auf eine mögliche Ausschüttung durch die VG Wort im Folgejahr darf auch nicht fehlen.

Im Laufe der Fragensammlungen ergaben sich Überlegungen dazu, was man als (nicht nur als Fachreferent:in) in der Open-Access-Beratung auf der Metaebene wissen muss:

- Wie steht meine Einrichtung zu Open Access, Open Science, DORA, CoARA usw.?
- Wie stehe ich selbst zu Open Access?
- Was darf/kann/soll ich mit den Informationen, die ich von Anfragenden erhalte, „machen“: Muss ich „neutral“ beraten, darf/soll/muss ich Richtung Open Access beraten?

Ebenfalls auf der Metaebene ist die daraus auch resultierende Frage angesiedelt, ob es für eine Beratung dieser Art überhaupt Fachreferent:innen braucht oder ob das nicht auch „irgendjemand aus dem Open-Access-Team“ machen könnte.

In den beiden Flipcharts wurden daher die Aspekte, für die fachspezifisches Wissen zumindest sehr hilfreich sein kann, rot markiert.

Neben dem „ob“ ist auch das „wie“ ein wichtiges Thema: Was muss man als Fachreferent:in, die auch zu Open Access beraten will/soll, wissen? Wie kann das „draufgeschult“ und dann auch aktuell gehalten werden? Bis zu welchem Level soll das Fachreferat auskunftsfähig sein, und ab wann kann/soll ans Open-Access-Team „abgespielt“ werden? Kann es sich die Einrichtung „leisten“, „gemischte Teams“ aus Fachreferat und Open-Access-Team in Einzelberatungen, Informationsveranstaltungen und zu Road Shows zu schicken?

Diese Fragen sind u.a. abhängig von der jeweiligen personellen Ausstattung und der Aufgabenzuschnitte der Einrichtungen sowie den Kenntnissen aller Beteiligten.

Relevant sind sie z.B. auch für die Schwerpunktsetzung der Vermittlung des Themas: Wird dazu zunächst an die Fachreferate verwiesen oder eher auf die allgemeinen Open-Access-Websites und damit an das Open-Access-Team der Einrichtung?

Schlussendlich ist das Thema der Open-Access-Beratung einer von vielen Aspekten der großen Frage „was ist heute (und morgen) Fachreferat noch / nicht mehr / zusätzlich?“

Fall 4

Institut E tritt an die Bibliothek heran und möchte gemeinsam eine Veranstaltung/Schulung zu IK (Recherche, OA-Publikation) anbieten.

Die Diskussion im beschriebenen Fall 4 beschäftigte sich explizit mit der Zielgruppe der Institutsmitarbeiter und damit primär Forschender, die teilweise auch in der Rolle der Lehrenden auftreten. Hinsichtlich der angefragten Workshop-Themen wurde sich auf einen eher beim Fachreferat zu verortenden Researchworkshop bzw. einen bei den Open-Access-Beratungsstellen liegenden Workshop zur Open-Access-Publikation geeinigt. Zunächst wurde festgestellt, dass losgelöst von der thematischen Ausrichtung die Wahl des Schulungsortes entscheidend sein kann. Sollen die Forschenden (stärker) an die Bibliothek gebunden werden, kann diese bei vorhandenen Veranstaltungsräumen auch als Schulungsort fungieren und so ihre weiteren Stärken präsentieren. Gleichzeitig kann eine Veranstaltung in den Instituten die Nähe der Fachreferent:innen bzw. der beratenden Bibliothekar:innen in der Forschungsunterstützung zu den Forschenden zeigen. Hier ist eine Schwerpunktsetzung nach persönlicher Strategie denkbar.

Recherche-Workshop

Der logische erste Schritt für alle Diskutierenden war es, mit dem anfragenden Institut bzw. der anfragenden Person den ungefähren Wissensstand der prospektiv Teilnehmenden zu erfragen, um so das angestrebte Schulungsniveau in die weiteren Planungen miteinzubeziehen. Es ist an dieser Stelle wichtig darauf hinzuweisen, dass es dabei auch zur Schulung absoluten Grundlagenwissens kommen kann, ungeachtet des akademischen Alters der Teilnehmer:innen.

Leitfragen an dieser Stelle sind beispielsweise, was der übliche Einstieg in eine Literaturrecherche sei, inwiefern der Katalog der Bibliothek bekannt ist und genutzt wird oder ob fachlich relevante Datenbanken genutzt werden (sollen), so dass man die zu vermittelnden Kenntnisse entlang bereits bekannter Werkzeuge einführen und mit ergänzenden Ressourcen erweitern und verfestigen kann.

Insofern vorhanden, können bereits existierende Handouts für die jeweilige Fachrichtung verwendet werden, um sowohl die Schulungsgestaltung zu strukturieren als auch den Teilnehmenden im Nachgang ein einfaches Hilfsmittel an die Hand geben zu können. Insofern die Recherche in erster Linie über digitale Portale erfolgt, so dass auch URL angegeben werden können, ist eine digitale Version derartiger Materialien auch aus Nachhaltigkeitsgründen zu bevorzugen.

Ein den Diskutierenden sehr wichtiger Aspekt war die Tatsache, dass viele Fachreferent:innen sich heute einer zu betreuenden Fächerzahl gegenüber sehen, die nicht immer vollumfänglich der eigenen Studienrichtung entsprechen muss. Nichtsdestotrotz ist die Vermittlung der Suche in Datenbanken mit wichtigen Hilfsmitteln wie der Facettierung, der Nutzung von Schlagwörtern oder deren Verkettung mittels boolescher Logik losgelöst von existierenden Qualifikationen immer möglich. Zur Orientierung für geeignete Rechercheansätze lässt sich beispielsweise die Literatur der jeweiligen Forschungsgruppen heranziehen, die an der Veranstaltung teilnehmen sollen.

Eine direkte Einbindung der Kolleg:innen, die sich primär oder exklusiv um das Thema Open Access kümmern ist in diesen Szenario leider nicht herausgearbeitet worden.

Open-Access-Workshop

Im Gegensatz zum Recherche-Workshop ist für die Vermittlung von Open-Access-Publikation direkt in der Vorbereitung des Workshops eine Einbindung der Kolleg:innen aus den passenden Fachreferaten sinnvoll. Zwar kann auch nach den Vorlieben der Forschenden hinsichtlich der Journalwahl, der Publikation von Preprints oder Zweitpublikationen direkt gefragt werden, jedoch lassen sich objektivere Daten durch eine niedrigschwellige Analyse des Publikationsverhaltens durch die zuständigen Fachreferent:innen erhalten. Somit kann nicht nur der Wissensstand in die Schulung einfließen bzw. auf das bisherige Publikationsverhalten der Teilnehmendengruppe Bezug genommen werden, sondern auch die Fachreferent:innen erhalten ein besseres Bild der von Ihnen betreuten Forschenden – insofern es nicht vielleicht sogar schon existiert.

Zusätzlich zu der beschriebenen Analyse im Vorfeld bietet sich die Sammlung ggf. offener Fragen der Teilnehmenden an, um gezielt auf Bedenken, Irrglauben oder auch einfach nur interessierte Fragen eingehen zu können. Hiermit lässt sich auch der Kenntnisstand zum Thema Open Access publizieren abschätzen, gegebenenfalls sogar die Heterogenität der Gruppe, sondern auch die Affinität der Forschenden zum Thema. Ergänzend können, auch mit Unterstützung der Fachreferent:innen, die Publikationsusancen des gesamten Fachbereichs der zu Schulenden betrachtet werden. Ist das primäre Publikationsorgan der Community ein Diamond-OA-Journal ergibt sich ein anderer Schwerpunkt als bei einer primären Publikation von Monografien oder Artikeln auf dem „klassischen“ Weg hinter Bezahlschranken.

Als Schulungsinhalte, insofern die eingehende Analyse dies nicht überflüssig macht, wurden unbedingt die Grundlagen gesehen, welche Open-Access-Arten es gibt und was es mit Lizenzen auf sich hat. Dies ist insbesondere bei der Teilnahme von Doktorand:innen und der möglichen Erstellung kumulativer Dissertationen von Interesse, hier dann auch unter Umständen mit einer Erweiterung um die Betrachtung von Autor:innenverträgen und dem Verweis auf geeignete Werkzeuge, um sich einen Überblick über die persönlichen Möglichkeiten zu verschaffen. Hier ist sowohl der Open Policy Finder¹ genannt worden als auch eine kuratierte Liste der ETH, die speziell die Verwendung von Publikationen in Dissertationen betrachtet.² Darüber hinaus können auch Journal Finder Tools wie BISON oder der oa.finder³ eine

¹ <https://openpolicyfinder.jisc.ac.uk/>

² <https://unlimited.ethz.ch/spaces/OA/pages/194126066/Kumulative+Dissertationen>

³ <https://service.tib.eu/bison/>, <https://finder.open-access.network/>

Bereicherung für die Abläufe der Forschenden darstellen. Generell zeigt die Erfahrung, dass derartige kleine Hilfsmittel mit besonderer Dankbarkeit angenommen werden.

In Anbetracht der Reputationsökonomie in der Wissenschaft ist das Thema der Indexierung der jeweiligen Veröffentlichungen mit den Forschenden zu besprechen. Hier kann sowohl auf die Probleme der kommerziellen, kuratierten Datenbanken hingewiesen werden als auch auf weitere Probleme der Fokussierung auf vermeintlich objektive Metriken wie den Journal Impact Factor oder die Initiativen für eine Neuausrichtung der Wissenschaftsbewertung wie COARA. Es ist jedoch wichtig sich hier bewusst zu sein, dass es zu kontroversen Diskussionen kommen kann.

Nachbereitung

Über die üblichen Feedbackrunden am Ende der Veranstaltung hinaus ist bei zu verzeichnendem großem Interesse einer Fachrichtung auch die Möglichkeit denkbar, auf eine curriculare Einbindung hinzuwirken. Hier wird es je nach Fachrichtung deutlich unterschiedliche Hürden geben, bis ein derartiger Schritt als unternommen werden kann.

Im Rahmen der persönlichen Nachbereitung der Schulung kann es sich außerdem als spannend erweisen, einige Zeit nach Durchführung des Workshops erneut die Teilnehmenden zu kontaktieren um nach den Erfahrungen zu fragen. Hierbei kann eruiert werden, inwiefern die vermittelten Strategien in den Alltag übergegangen sind, wo auf den neuen Kenntnissen aufbauende Fragen entstanden sind oder auch wo weiter Probleme mit den Schulungsinhalten bestehen. Zwar hatte niemand der Diskutierenden diese Art des Feedbacks bisher erprobt, jedoch stieß die Idee auf ein sehr positives Echo.

Janna Neumann Technische Informationsbibliothek (TIB), Hannover
<https://orcid.org/0000-0002-0161-1888>

Stefan Schmeja Technische Informationsbibliothek (TIB), Hannover
<https://orcid.org/0000-0001-6130-9472>

Florian Strauß Universitätsbibliothek, TU Clausthal
<https://orcid.org/0000-0003-0168-0450>

Viola Voß Universitäts- und Landesbibliothek Münster
<https://orcid.org/0000-0003-3056-407X>

Ulrike Kändler Technische Informationsbibliothek (TIB), Hannover
Universitätsbibliothek, Philipps-Universität Marburg
<https://orcid.org/0000-0002-4225-440X>

Leoni Maus Technische Informationsbibliothek (TIB), Hannover

Dieser Text ist unter der Creative Commons Lizenz „CC BY 4.0 – Namensnennung 4.0 International“ veröffentlicht.

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>

